

قضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ وأثرها في الحياة الأدبية والنقدية

د. ياسر عبد المطلب أحمد.

أستاذ مشارك، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها - كلية اللغة العربية
جامعة إفريقيا العالمية

مستخلص الدراسة

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء حول قضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ وأثرها في الحياة الأدبية والنقدية، إذ إن قضية اللفظ والمعنى من أهم قضايا النقد الأدبي العربي، حيث كثر الجدل حولها قديماً وحديثاً، وتضاربت آراء البلاغيين واللغويين فيها، فهناك من أثر اللفظ على المعنى في عملية الإنتاج الأدبي، بينما أعطى آخرون الأهمية للمعنى، كما أنّ هناك من حاول التوفيق بينهما، فظهرت اختلافات متباينة في هذه القضية. ولهذا يحاول الباحث في هذه الدراسة الوقوف على هذه القضية منذ نشأتها، مستعرضاً جميع آراء النقاد حولها من حيث تفضيل الألفاظ على المعاني، أو تفضيل المعاني على الألفاظ، أو المزج بينهما، وفي نهاية المطاف توصل الباحث إلى ما انتهى إليه الأدباء، والنقاد، والبلاغيون، واللغويون في أن المزية في العمل الأدبي لا ترجع إلى اللفظ وحده، ولا إلى المعنى وحده، وإنما ترجع المزية في العمل الأدبي إلى شيء آخر أوضحته الدراسة وبينته في ثناياها، وذلك بعد استعراضها ومناقشتها للعديد من النصوص الأدبية، وقراءتها قراءة نقدية مستفيضة.

Abstract of the study

The purpose of this paper is to shed light on the issue of pronunciation and meaning in Al-jahiz and its impact on literary life. The issue of pronunciation and meaning is one of the most important issues of Arab literary criticism. There is a lot of controversy about it in ancient and modern times. Literary production, while others gave importance to the meaning, and there are those who tried to reconcile them, and there were different differences in this issue. Therefore, the researcher tries to identify this issue since its inception by reviewing all the opinions of the critics in terms of preferring words to meaning, preferring words or mixing them. In the end, the researcher reached what the writers, critics, philosophers, linguists that the advantage of literary work does not refer to the word alone, nor to the meaning alone, but to the advantage in the literary work to something else or the study and clarified it in its folds, after reviewing and discussing many of the literary texts and reading extensive reading.

مقدمة

لم تحظ قضية من قضايا النقد العربي ما حظيت به قضية اللفظ والمعنى من اهتمام النقاد، والبلاغيين، واللغويين، قديماً وحديثاً فقد تصدى لهذه القضية جهابذة النقد العربي، وأوسعوها تحليلاً وتقنياً، وذلك منذ عصر عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255هـ)، مروراً بابن قتيبة (ت 276هـ)، وأبي هلال العسكري (ت 395هـ)، وابن رشيق (ت 456هـ)، وحتى عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ)، وغيرهم.

وعلى الرغم من الاهتمام البالغ الذي حظيت به هذه القضية في ميدان الدراسات الأدبية والنقدية فأنتني لم أجد من الباحثين من تناول هذه القضية، فأوقاها حقها من البحث والدراسة، وأرجعها إلى جذورها الأولى، ولهذا أخذت هذه الدراسة تلمس البذور الأولى لهذه القضية منذ العصر الجاهلي الذي ظهر فيه اهتمام العرب باللفظ والمعنى في العمل الأدبي، فكان الشعراء يحتكمون إلى النابغة الذبياني في سوق عكاظ لتقويم أشعارهم، فكانت تلك الملاحظات التي كان يبديها النابغة لقائد الشعراء الطلائع الأولى لنشأة قضية اللفظ والمعنى.

كما تناولت هذه الدراسة البدايات الأولى لتفجير قضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ (ت 255هـ)، وذلك من خلال بيتي محمود الوراق، واستحسان أبي عمرو الشيباني لهما، ثم استهجان الجاحظ هذا الاستحسان بقوله: " والمعاني مطروحة في الطريق.. "؛ مما جعل بعض النقاد يزعم بأن الجاحظ يفضل اللفظ على المعنى، وقد ناقشت الدراسة هذه المقولة باستفاضة، وقارنت بين نصوص الجاحظ المختلفة، وتوصلت إلى النتيجة المناسبة في هذا الصدد.

ومما تناولته هذه الدراسة-أيضاً- الأثر الكبير الذي أفرزته قضية اللفظ والمعنى على الحياة الأدبية والنقدية بعد الجاحظ، حيث تأثر عدد كبير من النقاد والأدباء بأراء الجاحظ في الحكم على العمل الأدبي، فمنهم من يرى أن المزية والأفضلية في العمل الأدبي ترجع إلى اللفظ، ومنهم من أرجع المزية إلى المعنى، ومنهم من يرى أن المزية لا ترجع إلى اللفظ وحده، ولا إلى المعنى وحده، وإنما ترجع المزية في العمل الأدبي إلى النظم، وهذا ما خلص إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني (471هـ) في كتابه (دلائل الإعجاز) وعليها انتهى الدرس الأدبي والنقدي في الحكم على الأعمال الأدبية.

وقد عالجت الدراسة هذا الموضوع في ثلاثة محاور رئيسة فأما المحور الأول فقد تناول اهتمام العرب قديماً باللفظ والمعنى في إنتاجهم الأدبي، وأما المحور الثاني فقد خصصته الدراسة لقضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ، وأما المحور الأخير فكان عن أثر قضية اللفظ والمعنى على العمل الأدبي بعد الجاحظ، وانتهت الدراسة بخاتمة توصل فيها الباحث إلى عدد من النتائج المهمة، وفيما يأتي تفصيل ذلك وبيانه:

المحور الأول: اهتمام العرب باللفظ والمعنى قديماً

كان لعرب الجاهلية اهتمامٌ بالغٌ باللفظ والمعنى في عملهم الأدبي، حيث كان الشعراء يتبارون في بيان مدى قدراتهم في اختيار الألفاظ والمفردات التي تعبر بدقة عن معانيهم المقصودة، فهذا طرفة بن العبد يستمع إلى المسيب بن علس في قوله:

وَقَدْ أَتَنَسَى الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِنَاجٍ عَلَيْهِ الصَّيْعَرِيُّ مُكْدَمٌ (1)

فيقول طرفة- وهو صبي يلعب مع الصبيان: "أستتوق الجمل" (2)؛ أي صار الجمل ناقةً؛ لأن الصيعرية سمة حمراء تُعلق في عنق الناقة؛ لتمييزها بين النوق، ولا تكون إلا للإناث أي لا تكون على الجمل. ويعدُّ استخدام الصيعرية هنا في وصف البعير عيباً في الصياغة؛ فضحك القوم، فصارت مثلاً، فغضب المتلمس، ونظر إلى لسان طرفة وقال: "ويل لهذا من هذا" (3)؛ يعني رأسه من لسانه. فهذا نقد توجه من طرفة إلى المسيب في ناحية الألفاظ، وهو نقد يدل على بصر طرفة بمعاني الألفاظ ومواضع استعمالها، كما يدل على ذوقه النقدي وفننته إلى أن مثل هذا الخطأ في اللغة مما يعيب الشعر، ويقلل من درجة جودته.

والناظر إلى ما روته كتب الأدب حول ما كان بين النابغة وحسان بن ثابت- رضي الله عنه- يدرك اهتمام العرب في العصر الجاهلي بأهمية اللفظ والمعنى في اكتمال الصورة الأدبية، يقول حسان بن ثابت:

لَنَا الْجَفَنَاتُ الْعُرَّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمًا

فينظر النابغة بعين الناقد الحصيف فيجد أن بالبيت ألفاظاً لم تبلغ تمام المعنى الذي ينشده الشاعر، فيقول معلقاً على بيت حسان- رضي الله عنه-: "قلت الجفانات فقلت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت يلمعن في الضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح؛ لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً، وقلت يقطرن من نجدة دماً، فدللت على قلة القتلى، ولو قلت يجرين لكان أكثر، لانصباب الدم" (4)، فهذا الملاحظات تدل على اهتمام عرب الجاهلية بالألفاظ، ومدى ملاءمتها للمعنى المقصود.

ثم جاء الإسلام وكان له دور كبير في تطوير اللغة العربية، فقد دخلت ألفاظ جديدة في هذا العصر على سبيل المجاز، ولم تكن معروفة إلا بمعانيها اللغوية قبل الإسلام، وقد أستعملت كثيرٌ من الألفاظ استعمالاً مجازياً؛ أي بتحميلها معانٍ جديدة لم يدل عليها الأصل اللغوي، وذلك كلفظة: المؤمن، والمسلم، الكافر، والمنافق، والفاسق... وكذلك هناك ألفاظ عرفها العرب في الجاهلية بمعانيها المعجمية، ولما جاء الإسلام أخذت تعرف بمعاني جديدة، كلفظة (المخضرم): فكان يستخدمها الجاهلي وصفاً للناقة التي قُطع طرف أذنها، وفي الإسلام أخذت هذه اللفظة دلالة جديدة؛ فطلق على كل من أدرك الجاهلية والإسلام، ولفظة (التيمم): يعرفها الجاهليون بمعنى التعمد والقصد، يقال: "تيممك، أي تعمدتك وقصدتك" (5)، وفي الإسلام دلت على مسح الوجه واليدين بالتراب.

وكان الرسول- صلى الله عليه وسلم- حريصاً أشد الحرص على تخيير لفظه، وقد تمثل هذا في قوله: "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقيت نفسي" (6) نفسياً (7) كراهة أن يضيف المؤمن الطاهر الخبث والفساد إلى نفسه.

وبهذا الاستبدال يرشد - صلى الله عليه وسلم- إلى انتقاء وتخيّر الألفاظ المعبرة الموحية بقيم الدين ومبادئ الإسلام، فهو ليس مجرد استبدال لفظ بلفظ آخر بل هو نقد يكشف عن مدى إدراكه - صلى الله عليه وسلم- بدلالات التراكيب وإحوائتها، وأثر كل لفظ في التركيب على المعنى، إنه نقد يتجه إلى اللفظ والمعنى، أو إلى الشكل والمضمون معاً.

وكان لاستقرار العرب في المدن والأمصار، وزيادة تأثرهم بالحضارات الأجنبية والثقافات الوافدة- الأثر الكبير في ازدهار الحياة الأدبية في العصر الأموي، فقد ازدهر الأدب بجميع ألوانه، وكثرت الملاحظات النقدية فيه على الشعراء، حيث نجد منها ما وقعت الإشارة عليه من حيث ألفاظه ومعانيها التي لم تف بالمقصود، فهذا عبد الملك بن مروان يروى أن جريراً مدحه بقصيدة يقول فيها:

هذا ابن عمي في دمشق خليفة
لو شئت ساقكم إلي قطينا

فقال له عبد الملك: " جعلتني شرطياً لك. أما لو قلت: لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقثهم إليك عن آخرهم" (8).

فالبيت السابق قد خاطب الشاعر فيه خصميه الألدّين: الفرزدق، والأخطل، لكنه أخطأ حين جعل الخليفة بمنزلة الشرطي له، يأمره بسوق هؤلاء فيفعل، وهو مقام لا يتفق ومكانة الخليفة، ومنزله، ولو أحدث تغييراً بجعل كلمة (شاء) بدلاً من (شئت) لكافأه بإحضار خصميه - الشعارين- بين يديه، إلا أن جريراً لم يوفق في اختيار اللفظ المناسب لمعناه ولهذا وجد ما وجد من نقد لاذع من الخليفة الحاذق العالم بالألفاظ ودلالاتها. ومن ذلك أيضاً ما روي عن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان له في الشعر نظرات تنم على بصر بأصول الصنعة، حيث كان دقيق التأمل في معاني الشعراء، قوي النقرس في مقاصدهم، يروى أن " ليلى الأخيلية قدمت عليه فأنشدته:

إذا ورد الحجاج أرضاً مريضةً
تتبع أقصى دائها فشفاهها
شفاها من الداء العضال الذي بها
غلام إذا هزّ القناة ثناها

فقال لها: " لا تقولي (غلام)، وقولي (هُمام)" (9).

فقد أنكر الحجاج عليها وصفه بـ(غلام)، ويرى أنها لو قالت (هُمام) لكان أبلغ، لما يمكن أن تحمل كلمة (غلام) من دلالة الجهل والطيش وقلة الخبرة والتجربة في الحياة. والهمام: الملك العظيم، والسيد الشجاع السخي.

لا شك أن هذه الملاحظات ونحوها من النقد تتم عن ذوق جيد وفهم عميق لأسرار اللغة وخباياه، حيث انصرف نقدهم في مجمله إلى مضمون الشعر لا إلى شكله، ويرجع ذلك - فيما يبدو لي - إلى طبيعة نظرتهم إلى الشعر؛ فالشعر في تصورهم معانٍ جميلة ينبغي أن يجد الناظم في إصابتها.

ولهذا يذهب بعض الباحثين إلى أن قضية اللفظ والمعنى نشأت من قبل الجاحظ (255هـ)، وربما تعدّ تلك الملاحظات التي كان النابغة يبديها لقصائد الشعراء- الطلائع- الأولى لنشأة قضية اللفظ والمعنى، وهذا ما أشار إليه الدكتور شوقي ضيف بقوله: "وفي تعليقات النابغة وملاحظاته ما يدل على أن شعراء الجاهلية كان يراجع بعضهم بعضاً، وأنهم كانوا يبدون في ثانياً مراجعاتهم بعض الآراء في المعاني والألفاظ" (10)، وبذلك يمكننا القول بأن معالم ظهور هذه القضية كان منذ العصر الجاهلي، وذلك من خلال الملاحظات الدقيقة التي كان يبديها صيارفة الشعر على شعر الشعراء.

المحور الثاني: قضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ (255هـ)

الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر، المعروف بالجاحظ، لقب بذلك لجحوظ عينه، والجحوظ النتو أي نتوها، ولذلك يعرف بالحدقي أيضاً، ولد بالبصرة سنة ستين ومئة هجرية (160هـ)، وتوفي أبوه وهو صغير، فعاش في كنف أمه.

وهو من كبار المعتزلة، وإليه تنسب إحدى فرق المعتزلة المعروفة بالجاحظية (11)، وكان تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهور، وتتلذذ في اللغة والأدب على أبي عبيدة بن المعمر والأصمعي وأبي زيد الأنصاري، وفي النحو على الأخفش، أولع بالقراءة إلى حد أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر والاطلاع (12).

وتوافر للجاحظ عاملان مهمان في تحديد شخصيته العلمية: الأول كان شغوفاً بالقراءة حيث يقرأ كل ما وقع تحت يده من الكتب حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين فيبييت فيها⁽¹³⁾، والآخر عصره من أزهى العصور التي اهتمت باللغة والأدب، كما انفرد عصره بأشهر علماء في مجالات المعرفة كافة، ولهذا أخذ الجاحظ اللغة عن أشياخها أمثال: الأصمعي، وأبي عبيدة، وأبي زيد الأنصاري، وأخذ النحو عن الأخفش الأوسط، وتفقه في الاعتزال على شيخ المعتزلة في ذلك العصر أبي إسحاق إبراهيم النظام.

ويعدُّ الجاحظ أول من فجر قضية اللفظ والمعنى في الدراسات الأدبية والنقدية، فمنذ أن كان النقد ملاحظات يلاحظها صياغة الشعر على شعر الشعراء في العصور الجاهلي، وحتى عصر عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ)؛ واللفظ والمعنى يترددان على ألسنة الأدباء والنقاد.

فمن خلال استعراضنا لاهتمام العرب، حرص الشعراء والنقاد على الوفاء بما يحقق المزية في أشعارهم وأقوالهم، يتبين أن أهم ما حرصوا عليه هو تخير الألفاظ، وتحقيق التناسب بينها، والملاءمة بين اللفظ والمعنى، بحيث ينبغي أن تفي الألفاظ بالغرض الذي قصده الشاعر، وألا تكون قاصرة عن الوفاء بالمعاني التي يريدتها المتكلم.

وعلى الرغم من أن النقاد يتفقون جميعاً على أن اللفظ والمعنى عنصران رئيسان لا يقوم العمل الأدبي إلا بهما، فإن الاتفاق لم يمنع من الخلاف حول أفضلية أحدهما على الآخر.

فالجاحظ الذي فجر هذه القضية في تاريخ الأدب العربي، تُروى له أقوالٌ في هذه القضية يوهم ظاهرها التناقض، وأنه يفضل اللفظ على المعنى، أو المعنى على اللفظ، ولكن بالتأمل وإمعان النظر في تلك الأقوال لا نجد تناقضاً، وإنما نجد أنه يرجع المزية إلى شيء آخر يجمع بين اللفظ والمعنى.

بداية تفجير قضية اللفظ والمعنى

للجاحظ رؤيته الخاصة فيما ينبغي أن يكون عليه الشعر، إذ لا يرى أن يكون الشعر في المعنى وحده؛ لأن المعاني مطروحة في الطريق وفي متناول الجميع، ولا يكفي في المعنى أن يكون شريفاً حتى يكتسب به الكلام صفة البلاغة أو الحسن أو الجمال، وإنما الأسلوب القوي المحكم بكل عناصره هو الذي يحلو وتنسب إليه نعوت البلاغة والفصاحة والجمال، ولا أعتقد أحداً يعارض الجاحظ في ذلك.

وبالمقابل لا يعدُّ الجاحظ بالمعاني المطروحة التي لا تعدو أن تكون تقريراً لحقائق أو شرح لمعنى مقرر، ويظهر ذلك جلياً في سخريته من أبي عمرو الشيباني عندما استحسنت بيتي الشاعر محمود الوراق حيث يقول:

لا تَحْسَبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البليِّ فَأَئِذَا المَوْتُ سَؤَالَ الرِّجالِ
كِلَاهُمَا مَوْتُ وَلكِنَّ ذَا أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ لِدَلِّ السُّؤَالِ⁽¹⁴⁾

فبلغ من استحسان أبي عمرو الشيباني واستجادته لهذين البيتين أن كلف رجالاً يحضرون دواة وقرطاساً ليكتبهما له، فكان استحسان أبي عمرو الشيباني لهذين البيتين ضربة البداية لهذه القضية التي تعدُّ أهم قضايا النقد الأدبي العربي، وذلك من خلال استهجان الجاحظ لاستحسان أبي عمرو الشيباني لهذين البيتين مع كونه عالماً في اللغة والأدب، فيقول الجاحظ:

'وأنا أزعم أنَّ صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً، ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك؛ لزعمتُ أنَّ ابنه لا يقول شعراً أبداً، وذهب الشَّيْخُ (الشيباني) إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبب، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير'⁽¹⁵⁾.

وفي عبارة الجاحظ هذه نرى أنه قد أراح عن المعنى كل أهمية، وذلك في كلماته الأولى التي تبدو انفعالية حاسمة، وذلك عندما نفى الحسن في الكلام عن المعنى بأن جعل المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، ثم عاد فأثبت الحسن للصياغة والتي هي من شأن الألفاظ.

مناقشة النص:

من خلال النص السابق زعم بعض النقاد أن الجاحظ يناصر اللفظ على المعنى، ويرجع المزية فيه، ويقلل من شأن المعاني، وفي الحقيقة يبدو للناظر إلى النص من الوهلة الأولى أن الجاحظ يناصر اللفظ على المعنى، وذلك من خلال قولها السابق: **فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير؛ لأن صناعة الشعر، ونسجه، وحيآكته تكون بالألفاظ.**

ولهذا يرى الجاحظ أن يتخير الأديب الألفاظ المعبرة ذات الإيحاءات البعيدة والمعاني العميقة، وينأى عن المعاني العامة المبتذلة التي تقرر الحقائق وتروى الوقائع، وتشير إلى الفضائل والأخلاق، فتلك ليست من معاني الشعر؛ وذلك لأن طبيعة الشعر قائمة على ماتحملة الألفاظ من إيحاءات، وإثارة الخيال، وتحريك العاطفة، وهذا ما يعنيه الجاحظ بقوله: **"المعاني مطروحة في الطريق..."**، وقوله: **"إنما الشعر صياغة..."**.

وأما المعاني التي تحت على مكارم الأخلاق، ونشر الفضيلة بألفاظ قريبة للأذهان وفي متناول فهم العوام - فلها شأنها، ومزيتها، وأفضليتها في مقاماتها التيقظتضيها، كمقام الوعظ والإرشاد، والخطب الدينية؛ وذلك لأنها تعتمد على الصدق كما يقول ابن حزم: **"إن المواعظ، والحكم، والمدائح النبوية خارجة عن حد الشعر؛ لأنها تقوم على الصدق، بينما الشعر يقوم على الكذب"** (16).

ولكن على الرغم من أن ظاهر النص يوهم بأفضلية اللفظ على المعنى، وأنه يضائل من قدر المعاني ويحط من شأنها، وقدراها، فإن بعض النقاد يرى أن هذا الاستهجان الذي أبداه الجاحظ من استحسان أبي عمرو الشيباني لهذين البيتين، لا يعني أنه يُنكر فضل المعاني وشأنها؛ لأن الناظر بعين فاحصة إلى البيتين يدرك أن الجاحظ إنما أوقع عيبه على ما يحمله البيتان من المعاني السطحية، القريبة، الشائعة، المطروقة، المبتذلة التي يدركها العربي والعجمي، ويعرفها البدوي، والقروي، والمدني.

والناظر إلى معنى البيتين يجدهما لا يعدوان أن يكونا حقيقة، وشرح لمعنى معلوم، وليس فيهما شيء من معاني الشعر العميقة القائمة على الجدة والابتكار، كما هو حال الشعر، وينبغي للشاعر أن يفهمك معناه عن طريق اللمح والإشارة، وأن يكون في معناه الجدة والطرافة، والعمق والوضوح، وقوة الصورة الأدبية الخيالية. ولعل أبا عمرو أعجب بالبيتين لما اشتملا عليه من الحكم والأمثال، غير مبالٍ برونق العبارة، وجمال الصياغة، وقد نحا كثير من الشعراء والنقاد منحى أبي عمرو في احتفاله بالمعنى دون اللفظ، كابن الرومي والمتنبي ومن شاكلهما.

مصوغات حكم الجاحظ النقدي

بالرجوع إلى حكم الجاحظ النقدي وتعليقه على بيتي الشاعر محمود الوراق واستحسان أبي عمرو الشيباني لهما، تجد أن الجاحظ يريد أن يكون الشعر معتمداً على الجدة والابتكار، على نحو ما جاء به أبو تمام في قوله:

هو البحر من أيّ النواحي أتيتَه فلجئته المعروف والجودُ ساحلُهُ
تعوّد بسط الكفّ حتى لو أنه ثناها لقبض لم تُجبه أنامله
ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتنق الله سائله (17)

وأن يكون معتمداً على العمق وتام المعنى على نحو ما جاء به زهير في قوله:

فإنّ الحقّ مقطعُهُ ثلاثٌ يمينٌ أو نفاًرٌ أو جلاءٌ
فذلكمّ مقاطعُ كلّ حق ثلاثٌ كلّهنّ لكمّ شفاء

يريد الشاعر بذلك أن الحق يثبت بواحد من ثلاث: يمين (وهو القسم)، أو منافرة أي محاكمة إلى حاكم يقطع بالبيانات، أو جلاء؛ حجة واضحة وجلية، وكان عمر بن الخطاب يتعجب من هذا البيت، ويقول: "لو أدركت زهيراً لوليتُهُ القضاء" (18).

وأن يكون الشعر معتمداً على الخيال المكون للصور الأدبية الرائعة، وأن يكون معتمداً - كذلك - على قوة الأسلوب... إلى غير ذلك من أوصاف الشعر الجيد، ولا ينبغي للشعر في نظر الجاحظ أن يكون سطحياً، بارداً، من معاني العامة المبتذلة.

كما أن حكم الجاحظ على البيتين جاء على نحو ما حكم به النقاد السابقون عندما تُعرض عليهم الأشعار الخالية من المعاني، كما فعل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عندما أنشده الراعي النميري قصيدته التي يمدحه فيها بقوله:

أَخْلِيفَةَ الرَّحْمَنِ! إِنَّا مَعَشَرٌ حُفَاءٌ، نَسْجُدُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
عَرَبٌ، نَرَى لِلَّهِ فِي أَمْوَالِنَا حَقَّ الزَّكَاةِ مُنْزَلًا تَنْزِيلًا

قال عبد الملك: "ليس هذا بشعر، هذا شرحُ إسلام، وقراءة آية"⁽²⁰⁾.

فوقع اعتراض عبد الملك على المعنى المباشر لهذين البيتين، ولم يعدهما من الشعر؛ وذلك لأن الشعر عندما يُعرضُ الأشياء يتناول الموضوع بطريقة اللحم والإشارة، وأن التقصي في معالجة الفكرة وعرض تفاصيلها من شأن النثر، فالذائقة الأدبية العربية تأنف أن تعد ما كان مثل هذا من قبيل الشعر؛ وذلك لأن الفارئ المتدوق للشعر لم ير فيهما ما يجب أن يراه من المعاني الشعرية المنبثقة من الصياغة، والنسج، والتحبيرالبتة، ويقول ابن عبد ربه في مثل هذا النوع من الشعر: "وقد يأتي من الشعر ما لا فائدة له ولا معنى" ومثلٌ له يقول الشاعر:

الليلُ ليلٌ، والنهارُ نهارٌ والأرضُ فيها الماءُ والأشجارُ⁽¹⁹⁾

فأنك تسمع ألفاظاً ذات جرس وإيقاع لكن معانيها بسيطة وساذجة.

وعلى هذا المعنى يكون استهجان الجاحظ لاستحسان أبي عمرو الشيباني لبيتين الشاعر محمود الوراق له ما يبرره، إذ إنهما من معاني العامة والمعاني السطحية الباردة الفاترة، وليس فيهما معاني الشعر العميقة، والألفاظ ذات الدلالات الموحية، ولهذا لا يعدُّ هذا الحكم دليلاً على أن الجاحظ يناصر الألفاظ على المعاني من خلال ما جاء عنه: "والمعاني مطروحة في الطريق"؛ لأن ذلك النص مناسبة وموقف، ولا يؤخذ على أنه رأي ثابت للجاحظ، فهناك نصوص تؤكد انتصاره للمعنى، ونصوص تشير إلى أنه يزواج بين المعنى واللفظ كما سنرى.

مناصرة الجاحظ للمعاني:

كما تبين لنا من النص السابق أن الجاحظ يرفع من قدر الألفاظ، نراه كذلك يُعزِّم من شأن المعاني ويحث عليها في نصوص أخرى؛ ولهذا لا يستقيم الحكم المطلق على الجاحظ أنه يرفع من قدر الألفاظ ويحط من قدر المعاني من نص واحد، فيقول مبيناً قدر المعاني ومعظمها من شأنها: "وأحسن الكلام ما كان قليلاً يُغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه"⁽²¹⁾؛ فهو يرى أن أحسن الكلام ما كان معناه في ظاهر لفظه؛ أي أنه واضحٌ جليٌّ، لا خفاء فيه ولا غموض، يفهم المعنى من ظاهر اللفظ بلا عناء، لوضوحه وجلاته.

ويقول في موضع آخر مناصراً للمعنى: "اعلم - حفظك الله - أن حُكْمَ المعاني خلاف حُكْمِ الألفاظ؛ لأن المعاني مبسوطةٌ إلى غير غاية، وممتدةٌ إلى غير نهاية، وأسماء المعاني (الألفاظ) مقصورةٌ معدودة، ومحصلةٌ محدودة"⁽²²⁾.

فظاهر هذا القول أنه يقدم المعنى ويفضله على اللفظ؛ لأن المعاني ممتدة لا نهاية لها وأسماء المعاني (الألفاظ) محصورةٌ محدودة، أي أن المعاني والمضامين واسعة وكثيرة، في حين أن الألفاظ التي نحتاجها للتعبير عن هذه المعاني محدودة ومعدودة، إذا قورنت بالمعاني، وبهذين النصين ندرك أن الجاحظ يرفع من قدر المعاني، ولا ينبغي الزعم بأنه يناصر اللفظ وحده.

مناصرة الجاحظ للفظ والمعنى معاً (المزاوجة)

بإمعان النظر في أقوال الجاحظ متكاملة لا نجد تقديماً للمعنى على حساب اللفظ، ولا اللفظ على حساب المعنى، وإنما المزية عنده ترجع إلي المزاوجة التي تجمع بين اللفظ والمعنى، وهذا الذي عرف فيما بعد بالنظم، ولعل هذا واضح في قوله: "فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه، ومنزهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف، صنَّع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة"⁽²³⁾.

يشير الجاحظ هنا إلى ضرورة المزاوجة بين اللفظ والمعنى، حيث يرى أن الكلام الحسن ما كان واضحاً جلياً لا خفاء فيه ولا غموض، يُفهم معناه من ظاهر لفظه بلا عناء لوضوحه، ولا مشقة لجلاته، وهذا هو الذي يحدث تأثيراً في النفوس.

فهو إذن يمازج بين اللفظ والمعنى، ويرى أن كليهما لا يمكن الاستغناء عنه، فهما مجتمعين، وليس بأحدهما يصنعان في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة كما يقول، وليس الحسن مرده إلى الألفاظ مجردة، بل إلى جمال النظم، ودقة الصياغة، وحسن نسجها وسبكها. وقد أورد الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) ما جاء في صحيفة بشر، ما يشير إلى مزوجة اللفظ والمعنى، حيث يقول: "إياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك، ومن أراد معنى كريماً فليتمس له لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حققهما أن تصونهما عما يفسدُهما ويهجنُهما"، ويقول: "المعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال" (24).

من خلال النصوص التي أوردناها نلمح أن مبدأ الجاحظ يتجه نحو المزوجة بين اللفظ والمعنى، ويرى أن كليهما لا يمكن الاستغناء عنه، وليس بأحدهما يصنع الكلامي القلب صنيع الغيث في التربة. ويذهب الجاحظ إلى أبعد من ذلك، حيث يبين أن مما يدل على صدق القرآن، وأنه منزل من عند الرحمن، نظمه المبدع الذي لم يستطع العباد أن يأتوا بمثله، والنظم يتكأ على صحة المعنى وسلامة الألفاظ، حيث يقول: "وفي كتابنا المنزل الذي يدلُّنا على أنه صدقٌ، نَظْمُه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد" (25)، فهو هنا يرجع المزية في الكلام إلى النظم المبدع. ولما كانت قناعة الجاحظ بأن البلاغة هي في نظم ألفاظه، دعت إلى تأليف كتاب باسم (نظم القرآن)، أوضح فيه نظريته القائلة بأن إعجاز القرآن هو في نظمه وتأليفه، ولا يسعنا الاستفاضة من كتابه؛ لأنه ضاع في جملة ما ضاع من مصنفاته، ولكن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرر في كتابه دلائل الإعجاز هذا الذي ذهب إليه الجاحظ، في أن مدار الأمر في الحكم على العمل الأدبي يرجع إلى النظم كما سنبين ذلك - إن شاء الله - في المحور القادم من هذه الدراسة.

المحور الثالث: أثر قضية اللفظ والمعنى على العمل الأدبي بعد الجاحظ

انتهى بنا الحديث في قضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ بأنه يمازج بين اللفظ والمعنى في إرجاع المزية في العمل الأدبي، ويرى لكل منهما قيمته الضرورية في العمل الأدبي، وذلك من خلال العديد من النصوص التي عرضناها في المحور السابق.

ولكن على الرغم من وضوح مذهب الجاحظ في هذه القضية وإظهاره وتجليته لمرجع المزية في الإنتاج الأدبي، فإن العلماء اختلفوا بعده في تحديد مرجع المزية، ومرد الحسن، وتشعبوا في ذلك فرقاً قديماً فمنهم من يؤثر اللفظ على المعنى، ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ، وقسم ثالث يزوج بينهما، ولكل رأيه فيما ذهب إليه، وفيما يأتي نستعرض آراء عدد من أرباب الأدب والنقد العربي، ممن تأثروا بالجاحظ في حكمه على العمل الأدبي. **أولاً: ابن قتيبة (276هـ) (26):**

يعدُّ ابن قتيبة من أوائل الذين تأثروا بآراء الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى حيث تظهر عنايته بالألفاظ من خلال تقسيمه للشعر إلى أربعة أقسام، حيث يقول: "تدبرتا الشعر فوجدتها أربعة أضرب" وهي: ضرب حسن لفظه ووجد معناه، وضرب منه حسن لفظه وحلا، وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه (27).

ويذكر لكل قسم من هذه الأقسام أمثلة من الشعر، وتظهر عنايته أكثر بالألفاظ دون المعنى، من خلال تعليقه على أبيات كثير عزة التي يقول فيها:

وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ	وَلَمَّا قَضَيْنَا مِنْ مَنَى كُلِّ حَاجَةٍ
وَلَا يَنْظُرُ الْعَادِي الَّذِي هُوَ رَائِحٌ	وَشَدَّتْ عَلَى حُدْبِ الْمَهَارِي رِحَالُنَا
وَسَأَلَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الْأَبَاطِحِ	أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الْأَحَادِيثِ بَيْنَنَا

ومما يعجب في هذه الأبيات الاستعارة اللطيفة في قوله: "وسالت بأعناق المطي الأباطح" حيث نبه على سرعة سير الإبل واستكانة الركبان على ظهورها، وهذا خير باعث للنشاط والحيوية، فيزداد بذلك الحديث بينهم طيباً وعبقاً.

ثم قال: "بأعناق المطي" ولم يقل بالمطي؛ لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالباً في أعناقها، وصدورها وسائر أجزائها التي تستند إليها في الحركة وتتبعها في التقل والخف.

ويقول ابن قتيبة معلقاً: "فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى" (28)، ويجعل هذا النوع من الضرب الثاني من أضرب الشعر حيث ترجع المزية إلى ألفاظه دون معناها، وهو - كما ترى - حكم أشبه بحكم الجاحظ على بيتي محمود الوراق - سألقة الذكر - والتي استحسناها أبو عمرو الشيباني: "والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي..".

ففي تعليق ابن قتيبة على أبيات كثير عزة يكشف جلياً عن مناصرته للألفاظ ويرفع من قدرها، حيث يقول: "هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيءٍ مخارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته: "ولما قطعنا أيام منى، واستلمنا الأركان، وعالينا إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح، ابتدأنا في الحديث وسارت المطي في الأبطح" (29). فابن قتيبة هنا يعتد بالألفاظ دون المعنى، حيث استحس من الأبيات مطالع الألفاظ ومخارجها ومقاطعها ولم ير إلى ما وراء تلك الألفاظ من معان وإيحاءات نفسية وصور جمالية.

وقد حرك ابن قتيبة بحكمه هذا على هذه الأبيات أفكار العلماء الذين جاعوا من بعده، فكل أدلى بدلوه في فهمه لمعاني تلك الأبيات، فمنهم من كان على رأي ابن قتيبة ومنهم من كان على غير ذلك.

ثانياً: أبو هلال العسكري (ت395هـ)

أبو هلال العسكري من الذين تأثروا بآراء الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى، ويعدُّ من الذين يؤثرون اللفظ على المعنى، حيث يقول في كتابه (الصناعتين) معظماً شأن المعاني بذات الطريقة التي عبر بها الجاحظ، مما يدل على أن للجاحظ أثراً كبيراً في تكوين ثقافة العسكري النقدية، حيث يقول:

"وليس الشأن في إيراد المعاني، لأنَّ المعاني يعرفها العربي، والعجمي، والقروي، والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه؛ وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب، والخلو من أود النظم والتأليف. وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً، ولا يقنع من اللفظ بذلك" (30).

فيعيار سلامة الكلام عنده تنحصر في سلامة اللفظ وسهولته ونصاعته، وجودة مطالعه، ورقة مقاطعه، وتشابه أطرافه، وما نسجه على هذا المنوال وفي هذا الهدف، أما إصابة المعنى فليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً.

فأبو هلال العسكري يتعصَّب للفظ، ويتعصَّب خطوات الجاحظ فيه، فينقل عباراته، كاملة في تفضيل الصياغة، وإنها موطن الجمال وحده، ويبين أبو هلال أنه لا يشترط من المعنى إلا أن يكون صواباً، ولا يشترط اللفظ أن يكون صواباً فقط، وإنما لابد أن يكون متصفاً بصفات الحسن، والصفاء، والبهاء، والنقاء.

ثم يتعرض أبو هلال لأبيات كثير عزة السالفة الذكر، فيقول: "إنَّ الكلام إذا كان لفظه حلواً عذباً، وسلساً سهلاً، ومعناه وسطاً، دخل في جملة الجيد، وجرى مع الرائع النادر، كقول الشاعر كثير عزة :

وَلَمَّا قَضَيْتَا مِنْ مِئَى كُلِّ حَاجَةٍ وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ

فكنى بالمسح عن الطواف، ويحتمل أن يكون (مسحوا بالركن)؛ أي طافوا وسعوا، وحذف ذكر السعي اختصاراً لما كان مرتبطاً بالطواف، يقول أبو هلال معقّباً: "وليس في هذه الألفاظ كثير معنى، وهي راتقة معجبة، ثم ينثر معناها بطريقة يشعرك باستهجانها لها، حيث يقول: "وإنما هي: ولَمَّا قَضَيْتَا الْحَجَّ، ومسحنا الأركان، وشدت رحالنا على مهازيل الإبل، ولم ينتظر بعضنا بعضاً، جعلنا نتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأودية" (31)، وهكذا ترى أبا هلال العسكري يرفع من شأن اللفظ والصياغة كما فعل الجاحظ.

وفي إشارة أخرى واضحة جلية لأفضلية اللفظ على المعنى، يقول: "إذا كان المعنى صواباً، واللفظ بارداً وفاتراً؛ والفاتر شرّ من البارد، كان مستهجنًا ملفوظاً، ومذموماً مردوداً، ومثل للبارد من الشعر بأشعار كثيرة، منها قول أبي العتاهية:

مات والله سعيد بن وهب رحم الله سعيد بن وهب
أبا عثمان أبكيت عيني يا أبا عثمان أوجعت قلبي⁽³²⁾

فمثل هذه الألفاظ الباردة والفاترة يرفضها أبو هلال في الشعر؛ لأنها تخلو من المعنى العميق، ومن سعة الخيال الذي هما من أساس الشعر، وكذلك ألفاظه مباشرة عادية غير موحية، لذلك لا يرتقي إلى مستوى الشعر الجيد، وهو ذات الحكم الذي حكم به الجاحظ على بيتي محمود الوراق السالفة الذكر، مما يدل على تأثير واضح بمقاييس الجاحظ للشعر الجيد.

ثالثاً: ابن رشيق (ت456هـ)

يقرر ابن رشيق أن أكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى، ويورد لأحد العلماء قوله في تعظيم الألفاظ، فيقول: "اللفظ أعلى من المعنى ثمناً، وأعظم قيمة، وأعز مطلباً؛ فإن المعاني موجودة في طباع الناس، يستوي الجاهل فيها والحاقد، ولكن العمل (أي الغاية) على جودة الألفاظ، وحسن السبك، وصحة التأليف"⁽³³⁾.

ويعلل لصدق ما ذهب إليه من أن الغاية هي الألفاظ ولولاها لم يكن للمعاني قيمة، فيقول: "ألا ترى أن رجلاً أراد في المدح تشبيه رجل يشبهه في الجود بالغيث والبحر، وفي الإقدام بالأسد، وفي المضاء بالسيف، وفي العزم بالسيل، وفي الحسن بالشمس، فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع للرقّة والجزالة والعذوبة والطلاوة والسهولة- لم يكن للمعنى قدر"⁽³⁴⁾، ويقسم ابن رشيق أنصار اللفظ إلى قسمين: أ- قسم يؤثرون الألفاظ ويذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع، كبشار بن برد حيث يقول:

إذا ما غَضِبْنَا غَضِبَةً مُضْرِيَةً هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ تُمَطِّرَ الدِّمَا
إذا ما أَعْرَنَّا سَيِّدًا مِنْ قَبِيلَةٍ ذُرَى مِنْبَرٍ صَالِي عَيْنِنَا وَسَلَّمَا

يقول ابن رشيق عن هذا النوع من الشعر: "وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار، وكذلك ما مدح به الملوك يجب أن يكون من هذا النحت"⁽³⁵⁾.

ومن الطريف مما يُروى في هاتين البيتين ما قد قيل لبشار: "إنك لتجيء بالشعر الهجين المتفاوت، فبينما تقول شعراً تنثر به التّع، وتخلع به القلوب، وذلك مثل قولك: "إذا ما غَضِبْنَا غَضِبَةً مُضْرِيَةً"، إذا بك تقول:

رَبَابَةٌ رَبَّةُ الْبَيْتِ تَصُبُّ الْخَلَّ فِي الزَّيْتِ
لَهَا عَشْرُ دَجَاجَاتٍ وَدِيكَ حَسَنُ الصَّوْتِ

فبين البيتين الأولين والبيتين الآخرين بعد شاسع كما ترى.

فأجاب بشار مبرراً ذلك بقوله: لكل شيء وجه وموضع: فالقول الأول جدٌّ، وهذا قلته في جاريته ربابة وأنا لا أكل البيض من السوق، فربابة هذه لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع البيض وتحفظه فهذا عندها أحسن من قول: قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل ... عندك"⁽³⁶⁾، وهذا على قول العرب: "لكل مقام مقال"، وعند البلاغيين مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

وكان بشار ذا طرفة وطرفة، فقد قال له صديق يمازحه يسمى هلالاً: "يا بشار إن الله عز وجل لم يذهب بصر أحد إلا عوضه شيئاً منه، فما الذي عوضك الله؟ قال: الطويل العريض، قال وما هو؟ قال ألا أراك وأمثالك من الثقلاء.

ثم قال له: "يا هلال أنطيعني في نصيحة أخصك بها؟ قال نعم، قال إنك كنت تسرق الحمير زماناً طويلاً ثم تبت وصرت رافضياً، فعد إلى سرقة الحمير فهي والله خير لك من الرفض"⁽³⁷⁾.

ب- قسم ذهب إلى سهولة اللفظ فعنى بها، واعتقر له فيها الركافة واللين المفرط كأبي العتاهية، وعباس بن الأحنف، ومن تابعهما، وهم يرون الغاية في ذلك قول أبي العتاهية:

يا إخوتي إنَّ الهوى قاتلي فَيَسِّرُوا الْأَكْفَانَ مِنْ عَاجِلِ
ولا تَلوموا في اتِّباعِ الهوى فأَتِنِّي فِي شُغْلِ شَاغِلِ

ثم قال ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ، فيطلب صحته، ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته، وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى⁽³⁸⁾.

والذي يعنينا هنا من خلال استعراض ابن رشيقلآراء النقاد في قضية اللفظ والمعنى، هو اتجاه ابن رشيقتفسه في هذه القضية، فهو إذ يستعرض مذاهبهم لينفيها ويبني رأيه على نقائضها، فيكون بذلك من أنصار اللفظ والمعنى معاً؛ أي من أنصار (النظم)، حيث يرى أن المزية في الحكم على العمل الأدبي تقوم على العلاقة بين اللفظ والمعنى، فلا اللفظ وحده ينهض بالصورة والجمال، ولا المعنى كذلك، فهما كالإنسان الحي، فكلاهما يسقط بسقوط الآخر ويسمو بسموه، يقول: "اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته"⁽³⁹⁾.

ويقول ابن رشيقي مؤكداً أهمية اللفظ والمعنى معاً ولا سبيل إلى استغناء أحدهما عن الآخر، فيقول: إذا سلم المعنى واختلَّ بعض اللفظ، كان نقصاً للشعر، وهجنة عليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور، وما أشبه ذلك، من غير أن تذهب الروح - وكذلك إن ضعف المعنى، واختلَّ بعضه، كان اللفظ من ذلك أوفر حظاً، كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح"⁽⁴⁰⁾.

بمعنى لو اختلَّ التركيب في الشعر بعض الخلل، واستقام المعنى، هوى ركن من أركانه لا يقوى إلا به، كالعرج والشلل الذي ينقص من تمام الخلقة وكمال الجسم، ويظل صاحبه حياً يتحرك هنا وهناك، وكذلك الأمر في ضعف المعنى، ينال من جمال اللفظ، ويكون النظم أشبه بالجسم الأجوف الفارغ الذي لا روح فيه، ولهذا يرى ابن الرشيقي أن الجمال لا يكون إلا في النظم، لا في اللفظ وحده، ولا في المعنى وحده.

رابعاً: عبد القاهر الجرجاني (471هـ)

هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، الفقيه الشافعي المتكلم الأشعري، الأديب النحوي، نسب إلى جرجان المدينة الفارسية المعروفة، وقد عاش فيها من المهد إلى اللحد ولم يغادرها إلى إي بلد آخر، وكان يفتد إليه الطلاب ويقصدونه من مختلف بقاع الأرض للاستماع إليه والأخذ عنه. وأما في مجال الدرس البلاغي فيشهد له بطول باعه وسداد رأيه في البلاغة والنقد، فهو بحق مؤسس البلاغة العربية والمشيدي لأركانها، يقول الأديب الناقد يحيى ابن حمزة العلوي في مقدمة كتابه (الطرارز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز): "وأول من أسس من هذا العلم قواعد، وأوضح براهينه وأظهر فوائده، ورتب أفانينه، الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني"⁽⁴¹⁾، ولقد سار على نهجه العديد من المؤلفين من بعده.

وعلى الرغم من مؤلفات الشيخ عبد القاهر الجرجاني الغزيرة فإنه اشتهر أكثر ما اشتهر بكتابه (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز)، وقد تضمن الأول مسائل علم البيان، وبعض فنون البديع، وأما كتابه الآخر (دلائل الإعجاز) فقد تضمن مسائل علم المعاني.

وقد شهد عصر الجرجاني انقسام النقاد في شأن إثبات المزية في العمل الأدبي، حيث ناقش ما قاله السابقون في ثنائية اللفظ والمعنى؛ وما ذكره بعضهم من ائتلاف اللفظ والمعنى فصارت القضية ثلاثية: فمنهم من تعصب للمعاني، ومنهم من تعصب للألفاظ، ومنهم من رأى المزوجة بين اللفظ والمعنى.

وقد ناقش الشيخ عبد القاهر الجرجاني هذه الآراء، وأوضح أن ليس للفظ المجرد مزية ولا للمعنى العام فضل؛ وإنما مناط الفضل والمزية يكون للنظم، كما أوضح أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلمات مفردة، ولكنها تتفاضل في ملائمة معانيها للمعاني التي تليها في السياق الذي وردت فيه، وضرب لذلك مثلاً حيث يقول: "وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَلْقِي عِغْيَضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾"⁽⁴²⁾ فتجلى لك منها الإعجاز،

وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة، والفضيلة القاهرة، إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا⁽⁴³⁾.

يبين الشيخ عبد القاهر الجرجاني عجب نظم هذه الألفاظ، وهو بهذا يشير إلى أن لا ميزة للمفردات في حد ذاتها، وإنما ميزتها حين تضم إلى أخواتها من المفردات، كما أن اللفظة قد تروق وتحسن في موضع وتوحش في آخر، وأن النظم وحده هو الذي يحدد ملائمة الكلمة بالنسبة لما قبلها وما بعدها، يقول: "قد اتضح اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليها"⁽⁴⁴⁾، فالكلام إذن يفضل بعضه بعضاً بهذا، وليس للفظ المجرد مزية ولا للمعنى العام مزية، وإنما مناط الفضل والمزية في ترتيب الألفاظ التي تؤدي تمام المعنى، وهذا هو الذي انتهى إليه أمر اللفظ والمعنى عند النقاد.

بهذا استطاع الشيخ عبد القاهر الجرجاني بنظره الثاقب، وإدراكه الواعي، وبإمعانه النظر في كلام سابقه ومعاصريه من العلماء والأدباء والشعراء والنقاد من قضية اللفظ والمعنى - استطاع أن يبلور ما قاله بلورة صحيحة، وأن يفصل فيما تنازعه فصلاً دقيقاً، وأن يصحح مفاهيم خاطئة، وأن يوضح أخرى تحتاج إلى إيضاح، وأن يضيف إلى ما قاله السابقون ما تكتمل به قضية الحكم على العمل الأدبي.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمده حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشكره على أن سدد وأعان حتى تمت هذه الدراسة وفق ما وضع لها من خطة ومنهج، كما أسأله تعالى أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن، وأن يتجاوز عما فيه من خطأ وتقصير، وأن ينفع به صاحبه وكل من اطع عليه. وبعد، فإن قضية اللفظ والمعنى من القضايا التي حظيت باهتمام الباحثين قديماً وحديثاً، وقد تناولها عدد كبير من الأدباء والنقاد كل على قدر جهده واجتهاده،

ولكن على الرغم من ذلك فإن القضية عميقة وذات جوانب متعددة، ولا يدعي الباحث أنه قد تناول كل جوانبها بالدراسة والتحليل؛ وذلك لأن الثغرة متسعة، وأنها ما تزال قائمة تنتظر طاقات كثيرة وجهوداً مضيئة.

وإني لأرجو أن تُنبه هذه الدراسة من تقع تحت يده من الباحثين إلى ضرورة سد الثغرات في هذه القضية، وأن تكون هذه الدراسة عامل إثارة وتحريض على استكمال دراسة الجوانب المهمة في هذه القضية، وقد انتهت دراسة الباحث وفي مجملها عدد من النتائج التي يمكن استخلاصها فيما يأتي:

1. وجد الباحث أن جذور هذا القضية ترجع إلى العصر الجاهلي متمثلة في بعض الملاحظات النقدية التي كان يبديها صيارفة الشعر على شعر الشعراء فيما يخص مناسبة اللفظ للمعنى.
 2. من خلال مقارنة النصوص والأقوال تبين للباحث أن الجاحظ لا يناصر اللفظ على حساب المعنى، وإنما يمازج بينهما في الحكم على العمل الأدبي.
 3. كان لرأي الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى أثر كبير في الحياة الأدبية من بعده، حيث تأثر به عدد كبير من النقاد والأدباء.
 4. كان للشيخ عبد القاهر الجرجاني الفدح المعلى في تطور قضية اللفظ والمعنى، حيث انتقلت المزية في العمل الأدبي من اللفظ والمعنى إلى النظم.
- وفي الختام أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الهوامش:

- 1 - وقوله (بناج) والناجي هو البعير السريع ينجو بركابه، والمكدم: الغليظ الصلب القوي.
- 2 - الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق: سمير جابر، ج24ص(246).
- 3 - المصدر السابق، ج24ص(245).
- 4 - الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، مصدر سابق، ج9ص(384).

- 5 - الصحابي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة: الطبعة الأولى 1418هـ-1997م، ص(53).
- 6 - تقيت نفسي أي غتت ؛ واللّسن: الغثيان، وإنما كره خبثت هزياً من لفظ الخبث والخبث.
- 7 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ، ج8ص(41).
- 8 - عيار الشعر، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، الحسيني العلوي، أبو الحسن، المحقق: عبد العزيز بن ناصر المانع، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ص(153).
- 9 - العقد الفريد، لأبي عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ، ج1ص(273).
- 10 - البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف. دار المعارف. ط، السادسة. (ص 9-11).
- 11 - هي طائفة عرفت في هذا العصر بكثرة الجدل والحوار كما عرفت بسعة ثقافتها، واتصالها بجميع ألوان المعارف في عصرها، وخاصة المعارف اليونانية، نظر الفن ومذاهبه في النثر العربي، الدكتور شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف، الطبعة: الثالثة عشرة، ص(156).
- 12 - انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء، ج1ص(526)، وفيات الأعيان، ج2ص(470).
- 13 - الفن ومذاهبه في النثر العربي، مرجع سابق، شوقي ضيف، ص(155).
- 14 - الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1424هـ ج3ص(67).
- 15 - الحيوان، الجاحظ، مصدر سابق، ج3ص(67).
- 16 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دكتور إحسان عباس، الطبعة: الرابعة، 1983م، الناشر: دار الثقافة، بيروت - لبنان الطبعة الرابعة: 1404هـ - 1983م، ص(487).
- 17 - ديوان المعاني، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، الناشر: دار الجيل - بيروت، ج1ص(25).
- 18 - الصناعتين، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، المحقق: علي محمد الجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت، عام النشر: 1419هـ، ص(342).
- 19 - الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني، تحقيق: علي الجاوي، القاهرة، سنة 1965م، ص(207).
- 20 - العقد الفريد، لأبي عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، مرجع سابق، ج6ص(240).
- 21 - البيان والتبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: المحامي فوزي عطوي، الناشر: دار صعب - بيروت، الطبعة الأولى، 1968م للجاحظ، ص(59).
- 22 - البيان والتبيين، للجاحظ، مصدر سابق ص(55).
- 23 - المصدر السابق، ص(59).
- 24 - البيان والتبيين، للجاحظ، مصدر سابق، ص(86).
- 25 - الحيوان، الجاحظ، مصدر سابق، ج3ص(90).
- 26 - هو أبو محمد عبد الله بن مسلم النيسابوري، محدث سلفي، قال عنه تقي الدين ابن تيمية بأنه (خطيب أهل السنة) كما أن الجاحظ (خطيب المعتزلة)، ومن مؤلفاته: (تأويل مختلف الحديث).
- 27 - الشعر والشعراء، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الناشر: دار الحديث، القاهرة، عام النشر: 1423هـ، ج1ص(65).
- 28 - الشعر والشعراء، لابن قتيبة، مصدر سابق، ج1ص(65).
- 29 - المصدر السابق، ج1ص(68).
- 30 - الصناعتين، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، المحقق: علي محمد الجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت، عام النشر: 1419هـ، ص(59).
- 31 - الصناعتين، للعسكري ص (58).
- 32 - المصدر السابق، (60).
- 33 - العمدة في محاسن الشعر وأدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 1401هـ - 1981م، ج1ص(127).
- 34 - العمدة في محاسن الشعر وأدابه، ابن رشيق، ج1ص(127).
- 35 - المصدر السابق، ج1ص(124).
- 36 - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباسي، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: عالم الكتب - بيروت، ج1ص(295).
- 37 - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لأبي الفتح العباسي، ج1ص(295).
- 38 - العمدة في محاسن الشعر وأدابه، ابن رشيق، مرجع سابق، ج1ص(127).
- 39 - المصدر السابق، ج1ص(124).
- 40 - العمدة في محاسن الشعر وأدابه، ابن رشيق، مصدر سابق، ج1ص(124).
- 41 - الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالب الملقب بالمؤيد بالله، الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ، ج1ص(6).
- 42 - سورة هود، الآية(44).
- 43 - دلائل الإعجاز، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة 1413هـ - 1992م، ج1ص(45).
- 44 - دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص(54).

المصادر والمراجع:

1. الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق: سمير جابر.
2. البيان والتبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: المحامي فوزي عطوي، الناشر: دار صعب - بيروت، الطبعة الأولى، 1968م.
3. تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دكتور إحسان عباس، الطبعة: الرابعة، 1983م، الناشر: دار الثقافة، بيروت - لبنان الطبعة الرابعة: 1404هـ - 1983م.
4. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
5. الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1424هـ.
6. دلائل الإعجاز، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة 1413هـ - 1992م.
7. ديوان المعاني، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، الناشر: دار الجبل - بيروت.
8. الشعر والشعراء، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الناشر: دار الحديث، القاهرة، عام النشر: 1423هـ.
9. الصحابي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة: الطبعة الأولى 1418هـ-1997م.
10. الصناعتين، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، المحقق: علي محمد الجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت، عام النشر: 1419هـ.
11. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالب الملقب بالمؤيد بالله، الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ.
12. العقد الفريد، لأبي عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1404هـ.
13. العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الجبل، الطبعة: الخامسة، 1401هـ - 1981م.
14. عيار الشعر، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم طباطبا، الحسيني العلوي، أبو الحسن، المحقق: عبد العزيز بن ناصر المانع، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة (بدون تاريخ ورقم للطبعة).
15. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباسي، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: عالم الكتب - بيروت (بدون تاريخ ورقم للطبعة).